

Mitochondriale Dysfunktion als Basis der Zivilisationskrankheiten?

Es gibt einen stetig wachsenden Berg von Einzelstudien und narrativen Reviews, die die Bedeutung von mitochondrialer Dysfunktion für nicht übertragbare chronische Krankheiten (CNCDs = chronic non-communicable diseases) aufzeigen. Diese auch als "Volkskrankheiten" oder "Zivilisationskrankheiten" bezeichneten Krankheiten sind nicht infektiös oder genetisch bedingt (und damit auch nicht übertragbar) auch wenn sie entsprechende Facetten besitzen können. Sie gelten stattdessen als "erworben" und sind mit der Umwelt und dem Lebensstil des Einzelnen assoziiert.

Um sich einen Überblick über die bekannten Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Pathophysiologien dieser Krankheiten und der darunterliegenden mitochondrialen Dysfunktion zu machen, oder einzelne Studien aufzuspüren die bestimmte Aspekte unter die Lupe nehmen, gibt es mehrere hochwertige Reviews, die die grundlegende Bedeutung unserer Mitochondrien im Kontext von CNCDs und altersbedingter Degeneration aufzeigen und zentrale Mechanismen wie ATP-Mangel, ROS-Überschuss und abnormale Genexpression erklären [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Zusammengefasst besagen diese Reviews unter anderem, dass mitochondriale Dysfunktion verschiedener Zelltypen mit einem Großteil der modernen Volkskrankheiten korreliert. Hier eine kleine Aufzählung, um die Bedeutung für die allgemeine Gesundheit zu unterstreichen:

Adipositas, Diabetes Typ-2, Nicht-alkoholische Fettleber, Arteriosklerose, Koronare Herzkrankheit, Schlaganfall, diverse Krebserkrankungen, Parkinson, Alzheimer, Chronic Fatigue, Depression u. a. psychiatrische Erkrankungen

- Harrington JS, Ryter SW, Plataki M, Price DR, Choi AMK. "Mitochondria in health, disease, and aging." *Physiol Rev.* 2023 Oct 1;103(4):2349-2422. Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, New York-Presbyterian Hospital, United States.
- Casanova A, Wevers A, Navarro-Ledesma S, Pruijboom L. "Mitochondria: It is all about energy." *Front Physiol.* 2023 Apr 25;14:1114231. University of Granada, Spain / PNI Europe, Netherlands
- Zong Y, Li H, Liao P, Chen L, Pan Y, Zheng Y, Zhang C, Liu D, Zheng M, Gao J. "Mitochondrial dysfunction: mechanisms and advances in therapy." *Signal Transduct Target Ther.* 2024 May 15;9(1):124. The University of Western Australia, Australia / Shanghai Jiao Tong University & University of Chinese Academy of Sciences, China
- Diaz-Vegas A, Sanchez-Aguilera P, Krycer JR, Morales PE, Monsalves-Alvarez M, Cifuentes M, Rothermel BA, Lavandero S. "Is Mitochondrial Dysfunction a Common Root of Noncommunicable Chronic Diseases?" *Endocr Rev.* 2020 Jun 1;41(3):bnaa005. Universidad de Chile, Chile / The University of Sydney, Australia / University of Texas Southwestern Medical Center, United States
- Pahal S, Mainali N, Balasubramaniam M, Shmookler Reis RJ, Ayyadevara S. "Mitochondria in aging and age-associated diseases." *Mitochondrion.* 2025 May;82:102022. University of Arkansas at Little Rock and University of Arkansas for Medical Sciences, United States
- Dela Cruz CS, Kang MJ. "Mitochondrial dysfunction and damage associated molecular patterns (DAMPs) in chronic inflammatory diseases." *Mitochondrion.* 2018 Jul;41:37-44. Section of Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine, Yale University School of Medicine, United States

Mitochondriale Dysfunktion als Basis der Zivilisationskrankheiten?

Doch damit nicht genug. Neben der lebenswichtigen ATP-Produktion die man als “Hauptaufgabe” der Mitochondrien bezeichnen kann, erfüllen Sie weitere lebenswichtige Funktionen für unsere Zellen, die erst in den letzten Jahren vermehrt untersucht werden und ans Licht kommen.
Hier einige spannende Fakten aus der Literatur:

Mitochondrien...

- ... sind die zentrale Quelle von oxidativem Stress / ROS [10]**
- ... produzieren unsere Körperwärme und arbeiten bei ca. 50° Celsius [11]**
- ... synthetisieren täglich ca. 300 ml intrazelluläres Wasser [12]**
- ... können sich selbständig teilen und miteinander fusionieren [13]**
- ... bewegen sich frei durchs Zytoplasma, können sich zB. um den Zellkern anordnen [14]**
- ... steuern maßgeblich die Genexpression im Zellkern [15]**
- ... sind essentiell für die Synthese aller Steroidhormone (Testosteron, Östrogene, Cortisol..) [16]**
- ... sind zentrale Akteure im Immunsystem (z.B. durch mt-DAMPs) [17]**
- ... codieren nur 13 ihrer Proteine in ihrer eigenen mt-DNA [18]**
- ... codieren mehr als 1000 ihrer Proteine im Zellkern (auf Chromosomen beider Eltern) [18]**
- ... existieren in unterschiedlichen Subtypen, je nach Zelltyp [19]**
- ... entstammen alle der mütterlichen Eizelle [20]**
- ... sind bezüglich ihrer Mutationslast nicht gleichmäßig im Körper verteilt [21]**
- ... sind - wenn defekt - häufig mit einem “Glycolytic-Switch” verbunden (Warburg-Effekt) [22]**
- ... sind eine häufige Ursache für Zelluntergang (intrinsische Apoptose) [23]**
- ... können über “Nanotunnel” und Vesikel zwischen Zellen ausgetauscht werden [24]**
- ... scheinen sich frei und intakt im Blutplasma zu befinden (bis zu 3 Mio. Stk/ml) [25]**

Warum den Beweis abwarten?

Noch einige Worte zur Bedeutung dieser Erkenntnisse für Ärzt*innen und Gesundheitspolitiker*innen. Natürlich besteht einen Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Aber:

- 1) wir wissen, dass gut funktionierende Mitochondrien extrem wichtig für das Funktionieren und Überleben unserer Zellen sind
- 2) wir wissen, dass die modernen Volkskrankheiten auf der Dysfunktion und dem Untergang verschiedener Zelltypen beruhen und mit dysfunktionalen Mitochondrien einhergehen

Vermutlich wird es jedoch noch Jahre bis Jahrzehnte dauern, bis diese "Henne-oder-Ei-Frage" abschließend geklärt ist. Aber selbst, wenn diese Vermutung sich als falsch erweist und die mitochondriale Dysfunktion nicht die gemeinsame *Ursache* dieser Erkrankungen ist - so ist es extrem unwahrscheinlich, dass eine signifikante Verbesserung der mitochondrialen Gesundheit von Patienten mit Diabetes, KHK, Depression o.a. nicht auch mit einer Besserung ihrer Symptome und dem Anstieg von Lebensqualität einhergeht.

Das macht es zumindest sehr plausibel, mitochondriale Dysfunktion als einen zentralen Faktor in der Pathogenese anzunehmen.

Primäre mitochondriale Erkrankungen

Neben der “mitochondrialen Dysfunktion” gibt es die “primären mitochondrialen Erkrankungen”, die wissenschaftlich bereits länger etabliert sind und bei denen eine erblich bedingte mitochondriale Dysfunktion vorliegt, durch eine hohe Mutationslast in der mütterlichen Eizelle.

Dazu zählen unter anderem:

- Friedreichs Ataxie
- Lebersche hereditäre Optikusneuropathie
- Autosomal-dominante Optikusatrophie
- MERRF-Syndrom
- MELAS-Syndrom

Letztlich verursachen aber in beiden Kategorien defekte oder teildefekte Mitochondrien die Symptome. Für die Lebersche hereditäre Optikusneuropathie ist das Medikament “Idebenon” zugelassen, ein potentes Q10-Analagon, das den Elektronentransport innerhalb der inneren Mitochondrienmembran verbessert. Evtl. könnte es auch bei anderen “Mitochondrialen Erkrankungen” oder bei Dysfunktion helfen.

Patienten mit einer genetisch bedingten mitochondrialen Erkrankung würden vermutlich nicht so gut auf manche der modernen Lifestyle-Interventionen ansprechen, wie Menschen mit erworbener mitochondrialer Dysfunktion, die teilweise ihre Symptome vollkommen loswerden.

Andererseits ist es möglich, dass auch sie von Interventionen wie Fasten, ketogener Ernährung oder Ausdauersport profitieren würden, die die mitochondriale Funktion verbessern. Schließlich hat unser Körper manchmal die Möglichkeit “Workarounds” zu finden, oder zB. durch Mitophagie und mitochondrielle Biogenese die Anzahl der Kopien intakter mitochondrialer DNA innerhalb einer Population von Mitochondrien zu erhöhen.

Es lohnt sich vermutlich auch für dieses Feld der Medizin, weitere adjuvante Therapien zu Verbesserung mitochondrialer Gesundheit auszuprobieren.

Unser Gesundheitssystem

Wie groß die Bedeutung mitochondrialer Interventionen für die Therapie dieser Krankheiten ist, muss sich also noch zeigen - dass sie aber im klinischen Alltag (fächerübergreifend) zukünftig eine Rolle spielen müssen, lässt sich anhand des wachsenden Bergs von Evidenz schwer leugnen.

Eine plausible Therapie ohne Nebenwirkungen sollte in Abstimmung mit den Patienten ausprobiert werden. Zumal wenn durch konsequente Lebensstiländerungen eine vollständige Remission, bisher als "unheilbar" eingestufte Krankheiten möglich erscheint und durch erste Studien und Einzelfallberichte von erfahrenen Ärzten gestützt wird.

Anders als für die Haushälter der gesetzlichen Krankenkassen, gibt es für engagierte Ärzte & Ärztinnen bei diesem Thema keinen Grund auf abschließende Evidenz zu warten.

Wer sich aber die "real-existierende Medizin" in den Krankenhäusern und Praxen in Deutschland anguckt, erlebt eine fast unüberbrückbar erscheinende Kluft zur kurativen mitochondrialen Medizin und ein wissenschaftlich schwer zu rechtfertigendes Festhalten an alten Praktiken medikamentöser Symptomlinderung, als oberstem Prinzip.

Wir haben nicht einmal einen anerkannten Standard-Blutwert, der eine Einschätzung der mitochondrialen Gesundheit des Patienten liefert, geschweige denn ein ganzes Panel, das eigentlich nötig wäre. Speziallabore wie das **IMD** bieten zwar die Messung bestimmter Blutwerte an, diese werden aber als IGEL-Leistung nicht in der Breite genutzt. Nicht einmal das Insulin wird standardmäßig gemessen, mit dem man zumindest in Kombination mit dem Nüchternblutzucker eine Aussage zur Insulinresistenz treffen könnte (einer der Marker für mitochondriale Dysfunktion).

[28]

Mitochondriale Dysfunktion als Basis der Zivilisationskrankheiten?

Dabei gibt es auch bei uns in Deutschland großartige Experten auf dem Gebiet der Mitochondrien, dem Fasten, der ketogenen Diät, der Mikronährstoffe und der Sportwissenschaft, die teils seit vielen Jahren Pionierarbeit und Aufklärung leisten. Hervorheben könnte man z.B. : Prof. Simone Kreth, Prof. Andreas Michalsen, Dr. Markus Bock, Dr. Christian Burghardt, Dr. Ruth Biallowons und Dr. Helena Orfanos-Boeckel.

Wir haben die Chance auf einen Paradigmenwechsel: weg von der dauerhaften, teuren Symptomlinderung durch Medikamente, hin zu der günstigen Prävention, Heilung & Kontrolle durch Lifestyle-Interventionen.

Schaut man sich die Diagnosen mit den höchsten Kosten im deutschen Gesundheitssystem an, ist die große Schnittmenge mit den chronischen, nicht-übertragbaren Krankheiten (CNCDs) unübersehbar:

Unser Gesundheitssystem ist extrem komplex, ineffizient und nicht auf die Behandlung von Krankheitsursachen ausgerichtet. Die Entdeckung der Mitochondrien als zentrale Schaltstelle menschlicher Gesundheit ermöglicht eine Neugestaltung um dieses Thema herum, die den Leidens- und Kostendruck der alternenden Gesellschaft auffangen könnte.

Statistisches Bundesamt

Krankheitskosten, Krankheitskosten je Einwohner: Deutschland, Jahre, Krankheitsdiagnosen (ICD-10)

Top 10 für 2020, Zahlen gerundet

ICD10-I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	54,3	Milliarden €
ICD10-F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	54,2	Milliarden €
ICD10-K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	44,8	Milliarden €
ICD10-C00-D48 Neubildungen	42,1	Milliarden €
ICD10-M00-M99 Krankh. d. Muskel-Skelett-Systems u.d.Bindegewebes	39,8	Milliarden €
ICD10-C00-C97 Bösartige Neubildungen	37,7	Milliarden €
ICD10-K00-K14 Kh. d. Mundhöhle, d. Speicheldrüsen u.d. Kiefer	29,3	Milliarden €
ICD10-F00-F09 Organische, einschl. symptomat. psych. Störungen	22,5	Milliarden €
ICD10-G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	22,2	Milliarden €
ICD10-F00-F03 Demenz	19,6	Milliarden €

Die evolutionäre Logik dahinter

Vielleicht liegen die Lösungen für eine “Rückkehr zu allgemeiner Gesundheit” in unserer eigenen Vergangenheit. Es ist bekannt, dass manche der modernen Volkskrankheiten in indigenen Naturvölkern bzw. Jäger- & Sammler-Gesellschaften viel seltener vorkommen oder sogar unbekannt sind.

Schließlich haben

- 1) die Landwirtschaft (~ seit 10.000 Jahren)
- 2) die Industrialisierung (~ seit 200 Jahren)
- 3) die Digitalisierung (~ seit 50 Jahren)

die tagtäglichen Gewohnheiten der meisten Menschen völlig umgekrempelt. Wie das unsere Mitochondrien beeinträchtigt ist wissenschaftlich allerdings noch umstritten und besonders beim Thema Ernährung gibt es keinen abschließenden Konsens unter führenden Wissenschaftlern & Ärzten.

Eine plausible Denkschule, die sich herausgebildet hat, ist die Orientierung an dem Lebensstil unserer Vorfahren. Ernährung, Bewegungspensum, natürliches Licht und Leben in Gemeinschaften scheinen stark auf unsere Mitochondrien zu wirken.

- *Sollten wir uns an ein bestimmtes Bewegungspensum unserer Vorfahren annähern?*
- *Sollten wir bestimmte Nahrungsmittel bevorzugen, die unsere Vorfahren überwiegend gegessen haben?*
- *Sollten wir gelegentlich fasten um die Hungerzustände zu simulieren, an die wir uns im Laufe unserer Evolution gewöhnen mussten?*
- *Sollten wir weniger Zeit in Gebäuden verbringen und uns an das Pensum von Sonnenlicht, bei Leben unter freiem Himmel annähern?*
- *Sollten wir versuchen unseren Alltag in einer starken sozialen Gemeinschaft zu verbringen?*

[30]

Literatur

10. Hernansanz-Agustín P, Enríquez JA. **Generation of Reactive Oxygen Species by Mitochondria.** *Antioxidants* (Basel). 2021 Mar 9;10(3):415. doi: 10.3390/antiox10030415. PMID: 33803273; PMCID: PMC8001687.
11. Chrétien D, Bénit P, Ha HH, Keipert S, El-Khoury R, Chang YT, Jastroch M, Jacobs HT, Rustin P, Rak M. **Mitochondria are physiologically maintained at close to 50 °C.** *PLoS Biol.* 2018 Jan 25;16(1):e2003992. doi: 10.1371/journal.pbio.2003992. PMID: 29370167; PMCID: PMC5784887.
12. Armstrong LE, Johnson EC. **Water Intake, Water Balance, and the Elusive Daily Water Requirement.** *Nutrients.* 2018 Dec 5;10(12):1928. doi: 10.3390/nu10121928. PMID: 30563134; PMCID: PMC6315424.
13. Adebayo M, Singh S, Singh AP, Dasgupta S. **Mitochondrial fusion and fission: The fine-tune balance for cellular homeostasis.** *FASEB J.* 2021 Jun;35(6):e21620. doi: 10.1096/fj.202100067R. PMID: 34048084; PMCID: PMC8415099.
14. Yao M, Zong Y, Gao J. **Mitochondria power the nucleus under pressure.** *Mechanobiol Med.* 2025 Aug 12;3(3):100146. doi: 10.1016/j.mbm.2025.100146. PMID: 40895258; PMCID: PMC12396426.
15. Walker BR, Moraes CT. **Nuclear-Mitochondrial Interactions.** *Biomolecules.* 2022 Mar 10;12(3):427. doi: 10.3390/biom12030427. PMID: 35327619; PMCID: PMC8946195.
16. Miller WL. **Steroid hormone synthesis in mitochondria.** *Mol Cell Endocrinol.* 2013 Oct 15;379(1-2):62-73. doi: 10.1016/j.mce.2013.04.014. Epub 2013 Apr 28. PMID: 23628605.
17. Breda CNS, Davanzo GG, Basso PJ, Saraiva Câmara NO, Moraes-Vieira PMM. **Mitochondria as central hub of the immune system.** *Redox Biol.* 2019 Sep;26:101255. doi: 10.1016/j.redox.2019.101255. Epub 2019 Jun 15. PMID: 31247505; PMCID: PMC6598836.
18. Rath S, Sharma R, Gupta R, Ast T, Chan C, Durham TJ, Goodman RP, Grabarek Z, Haas ME, Hung WHW, Joshi PR, Jourdain AA, Kim SH, Kotrys AV, Lam SS, McCoy JG, Meisel JD, Miranda M, Panda A, Patgiri A, Rogers R, Sadre S, Shah H, Skinner OS, To TL, Walker MA, Wang H, Ward PS, Wengrod J, Yuan CC, Calvo SE, Mootha VK. **MitoCarta3.0: an updated mitochondrial proteome now with sub-organelle localization and pathway annotations.** *Nucleic Acids Res.* 2021 Jan 8;49(D1):D1541-D1547. doi: 10.1093/nar/gkaa1011. PMID: 33174596; PMCID: PMC7778944.
19. Granath-Panelo M, Kajimura S. **Mitochondrial heterogeneity and adaptations to cellular needs.** *Nat Cell Biol.* 2024 May;26(5):674-686. doi: 10.1038/s41556-024-01410-1. Epub 2024 May 16. PMID: 38755301; PMCID: PMC12204375.
20. Lee W, Zamudio-Ochoa A, Buchel G, Podlesniy P, Marti Gutierrez N, Puigròs M, Calderon A, Tang HY, Li L, Mikhachenko A, Koski A, Trullas R, Mitalipov S, Temiakov D. **Molecular basis for maternal inheritance of human mitochondrial DNA.** *Nat Genet.* 2023 Oct;55(10):1632-1639. doi: 10.1038/s41588-023-01505-9. Epub 2023 Sep 18. PMID: 37723262; PMCID: PMC10763495.
21. Li M, Schröder R, Ni S, Madea B, Stoneking M. **Extensive tissue-related and allele-related mtDNA heteroplasmy suggests positive selection for somatic mutations.** *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2015 Feb 24;112(8):2491-6. doi: 10.1073/pnas.1419651112. Epub 2015 Feb 9. PMID: 25675502; PMCID: PMC4345623.
22. Otto AM. **Warburg effect(s)-a biographical sketch of Otto Warburg and his impacts on tumor metabolism.** *Cancer Metab.* 2016 Mar 8;4:5. doi: 10.1186/s40170-016-0145-9. PMID: 26962452; PMCID: PMC4784299.
23. Desagher S, Martinou JC. **Mitochondria as the central control point of apoptosis.** *Trends Cell Biol.* 2000 Sep;10(9):369-77. doi: 10.1016/s0962-8924(00)01803-1. PMID: 10932094.
24. Liu H, Mao H, Ouyang X, Lu R, Li L. **Intercellular Mitochondrial Transfer: The Novel Therapeutic Mechanism for Diseases.** *Traffic.* 2024 Sep;25(9):e12951. doi: 10.1111/tra.12951. PMID: 39238078.
25. Al Amir Dache Z, Otandault A, Tanos R, Pastor B, Meddeb R, Sanchez C, Arena G, Lasorsa L, Bennett A, Grange T, El Messaoudi S, Mazard T, Prevostel C, Thierry AR. **Blood contains circulating cell-free respiratory competent mitochondria.** *FASEB J.* 2020 Mar;34(3):3616-3630. doi: 10.1096/fj.201901917RR. Epub 2020 Jan 19. PMID: 31957088.

Bildquellen

7. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Adenosintriphosphat_protoniert.svg/450px-Adenosintriphosphat_protoniert.svg.png
8. https://media.springernature.com/lw685/springer-static/image/chp%3A10.1007%2F978-3-662-46430-4_15/MediaObjects/
9. <https://www.azquotes.com/picture-quotes/quote-a-living-organism-feeds-upon-negative-entropy-thus-the-device-by-which-an-organism-maintains-erwin-schrodinger-57-26-98.jpg>
26. Javadov, S.; Kozlov, A.V.; Camara, A.K.S. Mitochondria in Health and Diseases. *Cells* 2020, 9, 1177
27. Gorman GS, Chinnery PF, DiMauro S, Hirano M, Koga Y, McFarland R, Suomalainen A, Thorburn DR, Zeviani M, Turnbull DM. Mitochondrial diseases. *Nat Rev Dis Primers*. 2016 Oct 20;2:16080. doi: 10.1038/nrdp.2016.80. PMID: 27775730.
28. https://www.readersdigest.de/cdn/shop/articles/arzt-ist-ratlos-fasst-sich-an-den-kopf_1080x.jpg?v=1660909111
29. https://selbsthilfe-braunschweig.de/fileadmin/Dateien/Bilder/aktuelles/2023/Gesundheit%20fuer%20alle%20-%20www_gesundheit-mehrsprachig_de.jpg
30. [6457295-prahistorische-menschen-jagen-hirsche-hohlenmalereien-primitive-jager-mit-bogen-pfeilen-in-licht-sonne-und-mit-hilfe-hund-treiben-hornigetiere-vektor.jpg](https://www.azquotes.com/picture-quotes/quote-a-living-organism-feeds-upon-negative-entropy-thus-the-device-by-which-an-organism-maintains-erwin-schrodinger-57-26-98.jpg)